

KASB-HUNAR TA'LIMI

Профессиональное образование
Professional education

Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal
2025-yil, 7-son

Muassislar:

Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi,
Pedagogik innovatsiyalar, professional
ta'limboshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta
tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti

Bosh muharrir: Z.Y.XUDAYBERDIYEV

Ijrochi direktor: H.SIROJIDDINOV

Tahrir hay'ati:

M.XOLMUXAMEDOV, R.X.JO'RAYEV,
A.Q.JALALOV, A.R.XODJABAYEV,
J.SH.SHOSALIMOV, A.NABIYEV,
A.A.HASANOV, H.SIROJIDDINOV,
K.M.GULYAMOV

Jurnal 2000-yildan nashr etila boshlangan.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligida
2007-yil 3-yanvarda qaytadan ro'yxatga olinib,
0109-raqamli guvohnoma berilgan.

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasi huzuridagi Oliy Attestatsiya komissiyasi
tomonidan 2017 yil 29 avgustdagi 241/8 qarori
bilan Pedagogika fanlari bo'yicha dissertatsiyalar
yuzasidan asosiy ilmiy natijalarni chop etishga
tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Manzil: 100095, Toshkent sh., Olmazor tumani
Universitet ko'chasi, 2-uy
Tel.: 90-979-75-89; 94-677-90-32;

E-mail: kasbhunartalimi@mail.ru,
ksbjurnal@inbox.uz.

Nashr uchun mas'ul
H.Sirojiddinov

Sahifalovchi:
I.Sirojiddinov

Tahririyat fikri muallif nuqtai nazariga to'g'ri
kelmasligi mumkin.

Tahririyatga yuborilgan maqolalar tahrir etilmaydi
va egasiga qaytarilmaydi.

Jurnaldan ko'chirib bosilganda "Kasb-hunar ta'limi"
jurnalidan olingani izohlanishi shart.

Bosishga ruxsat etildi: 03.09.2025-yil.
Bichimi 60x84 1/8

Bosma tabog'i 10. Adadi 60 nusxa.
Buyurtma "PROFIEDUPRESS" MChJ
bosmaxonasida chop etildi.

Korxonada manzili: Toshkent shahri, Sirg'ali tumani,
Yangi Sirg'ali ko'chasi, 18-uy

МУНДАРИЖА

Yuldashev Sh.Z. Talabalarning ingliz tilini o'qitishda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va metodlar ..3	
Mirzabekova G.X. Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlar orqali ekologik tarbiya berish	6
Latibjonova Z.N. Maktabgacha ta'lim yoshdagi alaliyali bolalarning pedagogik-psixologik xususiyatlari	9
Jumayeva H.R. Maktabgacha ta'lim pedagogining malaka talablari: nazariy yondashuvlar	13
Yuldashov Sh.S. Bo'lajak o'qituvchilarda mediakompetentlikni shakllantirishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari	17
Tadjibayeva G.I. Ekoentrik dunyoqarash va antroposentrik yondashuvlarning pedagogik tahlili	21
Isokov R.U. Tarix darslari orqali o'quvchi yoshlarda milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalash metodikasi (o'zbekiston tarixi misolida)	26
Muhammadiyev J.H. Tarixiy tafakkurni shakllantirishda ta'lim jarayonining ahamiyati	31
Шамшенова Э.Ж. Формирование фразовой речи у младших школьников с нарушением зрения и их специфические особенности	36
Raxmonova N.Z. Koxlear implantli maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari	39
Nosirov N.V. Bo'lajak o'qituvchilarning metodik kompetentligini takomillashtirishning metodik ta'minoti	45
Ikromova M.B. Musiqa ta'limi yo'nalishi talabalarining kreativligini rivojlantirishda o'quv-axborot tizimidan foydalanish texnologiyasi	51
G'aniyev Sh.R. Bulajak pedagoglarning elektron ta'lim resurslaridan foydalanish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi (tarix yo'nalishi misolida)	55
Madaminova M.E. Talabalarning texnik ijodkorligini rivojlantirishning texnologik asoslari va ustuvor vazifalari	60
Sattorova F.Sh. Boshlang'ich sinf darsliklaridagi rivoyatlarni "rolli o'yinlar" metodi orqali o'rgatish usullari	64
Davlatova D.J. Geografiya fanini o'qitishda kartografik texnologiyalarning ahamiyati	69
Omarova Z.S. Differensial yondashuv asosida boshlang'ich sinfda darslarni tashkil etish	75
Iskandarova M.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy faollikni rivojlantirishda zamonaviy metodlarning samaradorligi	79
Kamalov A.B. Формирование критического мышления у школьников в процессе изучения раздела «оптика»	83
Allanazarov Q.O. Muhandis-quruvchi talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini jigsaw va muammoli ta'limga asoslangan metodika orqali rivojlantirish	88
Boboqulova A. Oliy ta'limda axborot xavfsizligi madaniyatining ahamiyati	92
Ergashov M.M. Rus tili darslarida ijtimoiy kompetentlikni shakllantirishning interfaol usullari	96
Анашов В.Д. Хар хил вазн тоифасидаги малакали боксчиларнинг махсус иш қобилияти қўрсаткичлари	103
Xidirova D.Z. Innovatsion yondashuv asosida kasbiy ta'lim jarayonini rivojlantirishning muhim omili	107
Raupova M.H. Biologiya o'qituvchilarining malakasini oshirish tizimini xalqaro baholash tadqiqotlari talablari asosida takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar	113
Аширбекова С.У. Формирование функциональной грамотности учащихся на основе физических задач, приближенных к реальной жизни	118
Xolmirzayev N.A. Bo'lajak o'qituvchilarda germeneytik yondashuv asosida ijtimoiy-madaniy kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari ...123	
Komiljonova G.N. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnologik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	127
Masharibova S.A. Ingliz tili ta'limida loyiha asosidagi o'qitishni integratsiya qilish: O'zbekiston o'quvchilarida lug'at boyligi va	

motivatsiyani rivojlantirish tajribasi	131
Abduraxmanov S.M. Nemis tilini o'rgatishda leksik derivatsiyalarning ahamiyati	138
Yarmatov Sh. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faolligini rivojlantirishda o'quvchilardagi o'qish va matnini tushunish savodxonligini o'stirishning mazmuni	143
G'ofurova M.A. Funktsional savodxonlik asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini oshirish	147
Ortiqov M.S. Elektrotexnika va elektronika fanidan ma'ruza mashg'ulotlarini olib borish metodikasi	154
Ergashev O.M. Real vaqtda tizimlari fanida kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida raqamli ta'lim resurslarini rivojlanish ..	156
Атажонова С.Б. Разработка инновационного метода “адаптивно-цифровая траектория обучения (ацто)” для студентов с овз в технических вузах	165
Abdusalomova M.Sh. O'quvchilarda bilish faolligini rivojlantirishning o'ziga xos jihatlari	170
Rasulova N.A. Differensial ta'limning amaliy strategiyalari va usullari.....	179
O'tbasarova U.M, Maksudbekova X.X. Rinolaliyada operatsiyadan keyin o'tkaziladigan korreksion ishlar ahamiyati	185
Mamajonova K.A. Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda amaliyot va nazariyaning integratsiyasi	191
Jabborov M.M. Tarbiyasi qiyin o'quvchilar bilan ishlashda migrant oilalar omilining ta'siri va individual yondashuvlar	195
Pardayeva G.A., Vakilova L.N., Hakimov O.S. Masofaviy ta'limda mobil texnologiyalarni o'zlashtirishda interfaol yondashuv	200
Qodirova X.N. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'qitishda amalga oshirilayotgan islohatlarning istiqbollari haqida	206
Хасанова М.Ю. Эпистемологические основы и аналитические проекции адаптивного обучения	214
Mamurova D.I., Olimov Sh.Sh. Chizmachilik fanida raqamli texnologiyalardan foydalanishning zamonaviy tendensiyalari va ularning mustaqil ta'limga ta'siri	220

MUSIQA TA'LIMI YO'NALISHI TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHDA O'QUV-AXBOROT TIZIMIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI

IKROMOVA MADINAXON BAXTIYORJON QIZI
Qo'qon DU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan o'quv-axborot tizimlari, raqamli ilovalar, masofaviy o'qitish vositalari, multimedia resurslari va ulardan foydalanish texnologiyalari hamda musiqa ta'limi yo'nalishi talabalarining kreativligini rivojlantirishda o'quv-axborot tizimidan foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: kreativlik, o'quv-axborot tizimi, raqamli platformalar, interaktiv ta'lim, masofaviy o'qitish, multimedia vositalari..

Аннотация. В статье описываются образовательные и информационные системы, цифровые приложения, средства дистанционного обучения, мультимедийные ресурсы и технологии их использования, направленные на повышение качества образования в системе высшего образования, а также методические рекомендации по использованию образовательно-информационных систем для развития творческих способностей студентов музыкальных вузов.

Ключевые слова: креативность, образовательная информационная система, цифровые платформы, интерактивное образование, дистанционное обучение, мультимедийные средства.

Annotation. This article describes educational and information systems, digital applications, distance learning tools, multimedia resources and technologies for their use, aimed at improving the quality of education in the higher education system, as well as methodological recommendations for using educational and information systems to develop the creativity of music education students.

Keywords: creativity, educational information system, digital platforms, interactive education, distance learning, multimedia tools.

Respublikamizda oliy ta'lim muassasalari ta'lim va tarbiya jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalari vositalarini tadbiq etish hamda bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish, zamonaviy yondashuvlarini ishlab chiqish bilan pedagog kadrlarni tayyorlashni innovatsion shakllari va usullarini joriy etish imkoniyatlari yaratilmoqda. O'quv jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish ta'limning o'quv, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy funksiyalarining birligini ta'minlaydi.

Bugungi kunda zamonaviy musiqa o'qituvchisi ish faoliyatida raqamli manbalardan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishi, axborot texnologiyalarining eng yangi vositalari bilan

ishlay olishi, doimiy o'quv jarayoniga tayyor bo'lishi va pedagogika fanining innovatsion makoniga qo'shilishi, zamonaviy usullarni qo'llashi kerak. Axborot texnologiyalarining imkoniyati va pedagoglarning kasbiy faoliyatlariga ijodiy yondashishlari natijasida yaratilgan multimedia mahsulotlari, audio va video materiallar, xususan, video animatsiyalar ham ta'lim jarayonida faol qo'llaniladi.

O'quv-axborot tizimlari — bu ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlash, boshqarish va rivojlantirish uchun mo'ljallangan axborot texnologiyalariga asoslangan tizimlardir. Ular talabalar, o'qituvchilar va boshqa ta'lim ishtirokchilari o'rtasida axborot almashinuvini osonlashtiradi va ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi.

Raqamli ta'lim sharoitida interaktiv ta'lim

resurslari va ularning asosiy xususiyati - bu interaktivlik, ya'ni talaba resurs bilan muntazam aloqada bo'lishi, tegishli platformalarda joylashtirilgan materialga savol bilan murojaat qilishi va uning murojaatiga yetarli javob olishi mumkin bo'lgan materialni dinamik rejimda o'rganish qobiliyatidan iborat.

Elektron ta'lim muhiti bu – ta'lim oluvchilarning ta'limiy manbalarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida axborot texnologiyalariga asoslangan, mutaxassislikka tayyorlash jarayonining axborot texnologiyalari, metodik va tashkiliy muhiti sifatida ta'riflash mumkin

Pedagogik jarayon uchun yana bir muhim – pedagogik faoliyatning axborot-metodik ta'minotini takomillashtirish bilan to'ldiriladi:

- o'qituvchilar va talabalarni axborot-metodik ta'minlashni sezilarli darajada kengaytirish;

- kompyuter kommunikatsiyalariga asoslangan muloqot va hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirish;

- yoshi, yashash geografiyasi va vaqtdan qat'i nazar, uzluksiz malaka oshirish va qayta tayyorlash imkoniyatlarini ta'minlash;

- turli darajadagi (global, korporativ, mahalliy) kompyuter tarmoqlaridan faol foydalanish asosida yagona axborot-ta'lim muhitini yaratish.

An'anaviy sinflarga nisbatan o'qitishda kompyuterdan foydalanishning muhim afzalliklari quyidagicha:

1. Axborot texnologiyalari o'quv ma'lumotlarini taqdim etish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi.

2. Kompyuter talabalarning bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Motivatsiya muammoni to'g'ri hal qilish uchun yetarli rag'batlantirishdan foydalanish orqali ortadi.

3. AKT talabalarni o'quv jarayoniga jalb etib, ularning qobiliyatlarini maksimal darajada ochib berishga, aqliy faollikni oshirishga hissa qo'shadi.

4. Ta'lim jarayonida AKTdan foydalanish

o'quv vazifalarini qo'yish va ularni hal qilish jarayonini boshqarish imkoniyatlarini oshiradi.

5. AKT o'quv jarayonini boshqarishda moslashuvchanlikni ta'minlagan holda talabalar faoliyatini nazorat qilishni sifat jihatidan o'zgartirish imkonini beradi.

6. Kompyuter talabalarda refleksiyaning shakllantirishga yordam beradi. O'quv dasturi talabalarga o'z harakatlarining natijasini tasavvur qilish, xatoga yo'l qo'yilgan muammoni hal qilish bosqichini aniqlash va uni tuzatish imkonini beradi.

Kompyuterning sanab o'tilgan imkoniyatlari talabaning qobiliyatlarini aniqlash, rivojlantirishga, ko'nikma va o'rganish istagini shakllantirishga, bilimlarni o'zlashtirish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Shunday qilib, axborot texnologiyalarining bir necha jihatlari mavjud:

1. Motivatsion jihat. axborot texnologiyalaridan foydalanish talabalarning qiziqishini oshirishga va ijobiy motivatsiyani shakllantirishga yordam beradi:

- talabalarning individual ta'lim imkoniyatlari va ehtiyojlarini maksimal darajada hisobga olish;

- o'quv mashg'ulotlarining mazmuni, shakllari, tezligi va darajalarining keng tanlovi;

- talabalarning ijodiy salohiyatini ochib berish;

- talabalar tomonidan zamonaviy axborot texnologiyalarini o'zlashtirish.

2. Tarkib jihat. Axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan quyidagicha foydalanish mumkin:

- o'quv fanining ayrim mavzulari va bo'limlari bo'yicha interfaol jihatlar, boshqa raqamli o'quv resurslarini yaratishda;

- individual test mini-darslarini yaratishda;

- interfaol uy vazifalari va talabalarning mustaqil ishlashi uchun simulyatorlar yaratishda.

3. O'quv-uslubiy jihat. Axborot texnologiyalari o'quv jarayonini o'quv-uslubiy ta'minot sifatida qo'llanilishi

mumkin. O'qituvchi mashg'ulotning barcha bosqichlarida turli xil ta'lim vositalaridan foydalanadi. Bundan tashqari, o'qituvchi darsda va darsdan tashqari tadbirlarni loyihalashda turli xil raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishi mumkin.

Axborot texnologiyalaridan foydalanishning asosiy yo'nalishlarini quyidagicha ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Kompyuter va axborot texnologiyalari o'rganish obyekti sifatida (axborot texnologiyalari kursi).

2. Axborot texnologiyalari turli fanlarni o'qitish vositasi sifatida fan darslarini va boshqa faoliyat turlarini qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida foydalanish.

3. Kompyuter va IT taraqqiyot hamda ta'lim vositasi sifatida.

4. Axborot texnologiyalari ta'limning turli funksional tizimlarini diagnostika qilish vositasi sifatida.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim sohasiga kirib kelishi o'qituvchilarga ta'lim mazmuni, usullari va tashkiliy shakllarini sifat jihatidan o'zgartirish imkonini beradi. Ta'limdagi ushbu texnologiyalarning maqsadi axborot jamiyatida talabalarning intellektual imkoniyatlarini oshirish, shuningdek, ta'lim tizimining barcha bosqichlarida o'quv jarayonini insonparvarlashtirish, individuallashtirish, intensivlashtirish va ta'lim sifatini oshirishdan iborat.

O'qitishning dasturiy vositalardan foydalanish talabalarida:

- o'z xohishlariga qarab o'qish holatlarini tanlash;

- tayyorgarliklar va psixofizik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda o'zlariga mos o'qish metodlari va bayon etish usullarini tanlash;

- o'rganilgan materiallarga qaytish, o'qish jarayonini to'xtatib qo'yish va unga ixtiyoriy vaqtda murojaat qilish;

- turli jarayonlarning dinamikasi va mexanizmlarining o'zaro ta'sirini kuzatish;

- o'rganilayotgan obyektlarni boshqarish

va ularning mos natijalarini ko'rib borish;

- axborot texnologiyalarida muloqot qilish psixologik xarakterdagi to'siqlardan xoli bo'lishga (kulgi bo'lmaslik, jur'at etmaslik, uyalmaslik kabilar) olib kelishi;

- tayyorgarlik darajalari yetarli bo'lgunga qadar axborot texnologiyalaridan sabr bilan foydalanish kabi imkoniyatlarga ega bo'ladilar.

Bo'lajak musiqa fani o'qituvchilarini zamonaviy raqamli muhitda ishlashga tayyorlashda ayni shu texnologiyalar asosiy ko'priq vazifasini bajaradi. Shu bois, o'quv jarayoniga interaktiv, multimediyaviy, ijodiy platformalarni keng jalb qilish maqsadga muvofiqdir.

Musiqa ta'limi yo'nalishi talabalari uchun o'qitishning axborot texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi quyidagicha belgilanadi:

- o'qitishning axborot texnologiyalari musiqa ta'limi yo'nalishi talabalariga axborotlarning noan'anaviy manbaalariga murojaat qilish imkoniyatlarini ochib beradi, mustaqil ishlar samaradorligini oshiradi va ijodiy faoliyat bilan shug'ullanish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

- o'qitishning axborot texnologiyalari qo'yilgan didaktik maqsadlarni amalga oshirishi uchun talabaga o'qitishning turli shakllaridan va ularning majmuasidan foydalanish, ya'ni zaruriy ta'lim muhitini barpo etish imkonini beradi. O'qitishning axborot texnologiyalaridan foydalanishda talaba kompyuterlashtirilgan o'qitish va nazorat qilish dasturlarini sharoitdan kelib chiqib o'zgartirish imkoniga ega bo'ladi.

- o'qitishning axborot texnologiyalarini qo'llash orqali musiqa ta'limi yo'nalishi talabalari ijodiy izlanish bilan birgalikda ishlash, o'quv dasturlarining eng maqbullarini tanlash yoki yangilarini yaratish uchun qo'shimcha imkoniyatga ega bo'ladilar.

- avtomatlashtirilgan o'quv-axborot tizimidan foydalanishga asoslangan o'qitishning yangi axborot texnologiyalarini qo'llash natijasida talabalar o'zlarining axborot bilan ta'minlanganlik darajalarini oshiribgina

